

Mikrobi in biotehnologija

Mikrobi in biofilm

Mikrobi in zdravje

Mikrobi in protimikrobne učinkovine

Mikrobi in okolje

Mikrobi in analitika

Knjiga povzetkov

9. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva

14.–16. februar 2024

9. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva

14.–16. februar 2024, Maribor, Slovenija

Knjiga povzetkov

Urednici:

Darja Kušar, Urška Jamnikar Ciglencečki

Oblikovanje:

Luka Milčinski

Izdajatelj:

Slovensko mikrobiološko društvo, Gerbičeva 60, Ljubljana, Slovenija

Leto izida:

2024

Elektronska objava:

Spletna izdaja dosegljiva na www.smd.si

Slika na naslovnici:

Podroben 3D prikaz bakterijske celice z bički in notranjimi strukturami - ustvarjeno z umetno inteligenco.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID 184748803

ISBN 978-961-96562-0-4 (PDF)

Organizacija kongresa

SLOVENSKO MIKROBIOLOŠKO DRUŠTVO

www.smd.si

VODJA PROGRAMSKEGA ODBORA

prof. dr. **Marjanca Starčič Erjavec**

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

VODJA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA

prof. dr. **Maja Rupnik**

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor

PROGRAMSKI ODBOR

Marjanca Starčič Erjavec, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Tomaž Accetto, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Jerneja Ambrožič Avguštin, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Darja Barlič Maganja, Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem

Tjaša Cerar Kišek, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Ljubljana

Iztok Dogša, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Urška Jamnikar Ciglencečki, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Polona Kogovšek, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

Polonca Štefanič, Biotehniška fakulteta

Valerija Tkalec, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor

Janja Trček, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Maša Vodovnik, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Anamarija Zore, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Sandra Janežič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor

Maja Rupnik, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor

Nejc Stopnišek, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor

Urška Jamnikar Ciglencečki, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Darja Kušar, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Razvoj nove metode za detekcijo razgradnje plastike na primeru ekstremotolerantnih gliv

Anja Černoša^{1,2}, Antonio Martínez Cortizas³, Tjaša Danevčič⁴, Nina Gunde-Cimerman¹, Cene Gostinčar¹

¹Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

²InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, Slovenia

³CRETUS, Departamento de Edafología e Química Agrícola, Faculty of Biology, Universidade de Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Spain

⁴Oddelek za mikrobiologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

anja.cernosa@innorenew.eu

Plastični polimeri so zaradi svoje vsestranskosti in trpežnosti v vsesplošni uporabi, vendar je njihova obstojnost tudi razlog za kopičenje odpadne plastike v naravi. V naravi nakopičena plastika pod vplivom različnih okoljskih dejavnikov razpade na manjše delce, znane tudi kot mikroplastika. Mikroplastika se lahko kopiči v prehranjevalni verigi ter posledično vpliva na zdravje živali in ljudi. Kljub tehnološkemu napredku poznamo le malo učinkovitih načinov ravnanja s plastičnimi odpadki. Biorazgradnja plastike s pomočjo mikroorganizmov tako postaja pomembna raziskovalna tema, ki se je različni raziskovalci lotevajo z zelo različnimi in pogosto slabo definiranimi metodološkimi pristopi.

V okviru raziskave smo najprej razvili novo presejalno metodo, ki s pomočjo plinske kromatografije zasleduje proizvodnjo ogljikovega dioksida v prisotnosti različnih tipov plastike (poliamid, polietilen, polietilen tereftalat, polipropilen in poliuretan) kot edinega vira ogljika. Delovanje te metode smo dodatno potrdili z infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR). V raziskavo smo vključili več sto sevov gliv iz okolij onesnaženih z dolgotrajnimi ali aromatskimi ogljikovodiki, iz zelo hladnih in/ali zelo slanih oligotrofnih okolij. Preizkusili smo zlasti poliekstremotolerantne glive, ki jih pogosto odlikuje sposobnost razgradnje velikega števila kompleksnih substratov.

Med testiranimi glivami najbolj obetavni potencialni razgrajevalci plastike izvirajo iz okolij, onesnaženih z dolgotrajnimi ali aromatskimi ogljikovodiki. Identificirali smo več sevov različnih vrst, ki so v prisotnosti različnih testiranih plastičnih polimerov proizvedli značilno večje količine ogljikovega dioksida v primerjavi s kontrolnimi gojišči. Z metodo FTIR smo te rezultate potrdili ter pokazali, da je prišlo do značilnih sprememb v različnih kovalentnih vezeh plastičnih polimerov.

V opisani študiji smo tako identificirali več gliv, katerih uporabnost v biorazgradnji plastičnih polimerov bo predmet nadaljnjih raziskav, hkrati smo uspešno ovrednotili metodo presejanja in s tem prispevali k standardizaciji postopkov pri iskanju najboljših mikrobnih razgrajevalcev.

Ključne besede: biorazgradnja, plastika, glive